

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

5 DE MAYO DE 2025

NÚMERO 4

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.16310700

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2025

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 4
SESIÓN 5 DE MAYO DE 2025

Asistentes: D. Rafael Manzano (telemática), D. José María Luzón, D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Pedro Moleón (Presidente) y D^a Marta Cureses de la Vega (telemática), invitada por el Sr. Presidente.

Sesión presencial del día 5 de mayo en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión a las 17:15 hs ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 7 de abril de 2025.
- 2.- Respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León sobre las transformaciones que ha sufrido el edificio de la calle Cardiles, 10, ubicado en el Conjunto Histórico de León. Fecha del escrito: 4 de abril de 2025. Recibido en la Academia el 11 de abril de 2025.
- 3.- Con fecha 23 de abril de 2025 se ha recibido en la Academia un escrito firmado por D. C. A. S., Director de la Fundación Rafael de La-Hoz, en el que expone su preocupación por la intervención que se quiere hacer en la fachada del edificio de ampliación del Cuartel General de la Armada, ubicado en el Paseo del Prado, que diseñó en 1973 el arquitecto Rafael de La-Hoz Arderius, que fue miembro de esta Academia. Solicita la valoración de dicha intervención por parte de la CMPH.
- 4.- Con fecha 28 de abril de 2025 se ha recibido escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura en el que se solicita informe a raíz del inicio de los trámites para la incoación de expediente de declaración de los hórreos del Norte de la Península Ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El plazo para elaborar el informe es de 30 días desde la recepción de la comunicación.
- 5.- Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, celebrado el miércoles 30 de abril de 2025 y solicitudes de informes.

- a) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Industrial, de la **antigua fábrica de cerveza El Águila en Madrid**. Plazo: dos meses desde su petición (30 de abril de 2025)
- b) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Patrimonial, en la categoría de Sitio Industrial, de los **elementos conservados de las fábricas Falcó y Giralt Laporta en Valdemorillo (Madrid)**. Plazo: dos meses desde su petición (30 de abril de 2025)
- c) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la **pintura *La Flagelación de Cristo realizada por Angelino Medoro***. Plazo: dos meses desde su petición (25 de abril de 2025)
- d) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la **pintura *Visita a Santa Isabel, atribuida a Juan Bautista Maíno***. Plazo: dos meses desde su petición (25 de abril de 2025)
- e) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente para la **delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, en Madrid**, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional mediante Decreto 2027/1973, de 26 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 23 de agosto de 1973. Plazo: dos meses desde su petición (25 de abril de 2025)
- f) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente para la **delimitación del entorno de protección del edificio social del Círculo de Bellas Artes de Madrid**, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional mediante Real Decreto de 13 de marzo de 1981,

publicado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de junio de 1981. Plazo: dos meses desde su petición (30 de abril de 2025)

6.- Sobre solicitud de ofertas que ha realizado el Museo Nacional del Prado para la contratación del servicio siguiente: Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, de las *Obras de adecuación del zaguán, patio y zonas aledañas, del Cuerpo de Murillo en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado*. Publicada tal solicitud en la Plataforma de contratación del sector público el 14 de abril del año en curso.

7.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 7 de abril de 2025. Se aprueba.

2.- Respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León sobre las transformaciones que ha sufrido el edificio de la calle Cardiles, 10, ubicado en el Conjunto Histórico de León. Fecha del escrito: 4 de abril de 2025. Recibido en la Academia el 11 de abril de 2025. Con fecha 11 de abril de 2025 se ha recibido escrito de la citada Dirección de 4 de abril de 2025 explicando los diversos avatares sufridos por la citada construcción y en especial por los azulejos de Zuloaga que existían en algunos de sus locales, que en parte se han recuperado y colocado en un lugar cercano. La comisión acuerda agradecer a la Dirección General la información facilitada a la vez que se le reitera el interés de la Academia por seguir informados del tema. Se acuerda igualmente remitir copia de la carta al académico correspondiente por León D. Manuel Valdés.

3.- Con fecha 23 de abril de 2025 se ha recibido en la Academia un escrito firmado por D. C. A. S., Director de la Fundación Rafael de La-Hoz, en el que expone su preocupación por la intervención que se quiere hacer en la fachada del edificio de ampliación del Cuartel General de la Armada, ubicado en el Paseo del Prado, que diseñó en 1973 el arquitecto Rafael de La-Hoz Arderius, que fue miembro de esta Academia. Solicita la valoración de dicha intervención por parte de la CMPH. Tras deliberar sobre la cuestión, la comisión acuerda solicitar al Cuartel General de la Armada información al respecto, dado que el edificio se encuentra ubicado dentro de la zona inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial como “Paisaje de la Luz”.

4.-Con fecha 28 de abril de 2025 se ha recibido escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura en el que se solicita informe a raíz del inicio de los trámites para la incoación de expediente de declaración de los hórreos del Norte de la Península Ibérica como Manifestación

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El plazo para elaborar el informe es de 30 días desde la recepción de la comunicación. Se debate en la comisión la efectividad y alcance de las declaraciones de bienes patrimoniales inmateriales, sobre todo cuando afectan a bienes materiales cuya protección ya está contemplada en distintas medidas legislativas y normativas. Tras el debate, se acuerda informar favorablemente la declaración propuesta.

5.- Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, celebrado el miércoles 30 de abril de 2025 y solicitudes de informes. Por parte del Presidente de la Comisión se informa sobre los temas tratados en el Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, celebrado el miércoles 30 de abril de 2025, así como de las propuestas de declaraciones de BICs y las solicitudes de informes que se han hecho a esta comisión y de las que se trata a continuación.

a) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Industrial, de la antigua fábrica de cerveza El Águila en Madrid.

b) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Patrimonial, en la categoría de Sitio Industrial, de los elementos conservados de las fábricas Falcó y Giralt Laporta en Valdemorillo (Madrid).

Se acuerda informar favorablemente ambas propuestas, encomendando la redacción final de los oportunos informes a los Sres. Almagro y Moleón si bien, tanto en el primero de estos casos como en otros anteriores, se da la circunstancia de que se propone la declaración de BIC de bienes que han sido objeto de intervenciones de rehabilitación y restauración muy recientes. Por esta razón se acuerda llamar la atención de la Administración autonómica sobre el hecho de que esta práctica, que se ha repetido con cierta asiduidad, plantea dos problemas. El primero, que por este procedimiento se está hurtando del debido control sobre las intervenciones, que es obligado realizar cuando afectan a los BICs, ya que en algunos casos las actuaciones llevadas a cabo son cuando menos cuestionables. Por otro lado, algunas intervenciones de mayor calado han pasado a formar parte del inmueble que se declara y por tratarse de obras de arquitectos vivos, la legislación vigente establece una clara limitación para su declaración como BIC, lo que pone en duda la legalidad de la declaración o el alcance de la misma.

c) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura *La Flagelación* de Cristo realizada por Angelino Medoro.

d) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura *Visita a Santa Isabel*, atribuida a Juan Bautista Maíno.

En ambos casos se acuerda informar favorablemente dichas declaraciones por tratarse de obras de indudable valía, si bien como en otras ocasiones, se hará constar en el informe las cautelas debidas por no haber sido posible la inspección ocular directa de las obras. Se encomienda a D. Hernán Cortés la redacción final de los oportunos informes.

e) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, en Madrid, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional mediante Decreto 2027/1973, de 26 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 23 de agosto de 1973.

f) Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de 31 de marzo de 2025 por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección del edificio social del Círculo de Bellas Artes de Madrid, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional mediante Real Decreto de 13 de marzo de 1981, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de junio de 1981.

Se acuerda informar favorablemente ambas propuestas con la recomendación en el caso de la iglesia de San Antonio de los Alemanes del traslado del árbol situado en la esquina de las calles Corredera Baja de San Pablo y de la Puebla porque impide la adecuada contemplación del monumento.

6.-Sobre solicitud de ofertas que ha realizado el Museo Nacional del Prado para la contratación del servicio siguiente: Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, de las *Obras de adecuación del zaguán, patio y zonas aledañas, del Cuerpo de Murillo en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado*. Publicada tal solicitud en la Plataforma de contratación del sector público

el 14 de abril del año en curso. El Sr. Moleón presenta un borrador de escrito que es comentado por los miembros de la Comisión y se acuerda que se encargue de darle la forma definitiva para dirigirlo a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura en relación con las previstas obras de adecuación del zaguán, patio y zonas alledañas del Cuerpo de Murillo, en el edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado. En dicho escrito se insta a la Dirección General a que se respete el edificio proyectado por Juan de Villanueva con el mismo esmero y similares criterios como se hace con cualquiera de las obras maestras que posee el Museo, pues se trata también de una obra de arte que goza de la protección que le da su condición de BIC. Se recuerda a la Dirección General que el patio de Murillo es una de las pocas zonas del edificio que se mantiene íntegramente en su estado original tal y como lo diseñó y construyó Villanueva y que por tanto debe mantenerse esa integridad. [Informe disponible en <https://zenodo.org/records/15404096>].

7.- Ruegos, preguntas y proposiciones. En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones se recuerda el reciente fallecimiento del académico y arquitecto D. Miguel Oriol por el que la comisión evoca su recuerdo y expresa sus más sentidas condolencias.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:30 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro